

ДЕЙСТВИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Халимова Дилрабо Джалиловна

Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
Бухарского государственного медицинского института

имени Абу Али ибн Сино

dilrabo.halimova@mail.ru

Аннотация: Курение – это добровольное отравление не только себя, но и других. Вред курения для организма человека определяется прежде всего высоким содержанием в составе табачного дыма вредных веществ:

Ключевые слова: слизистая оболочка, анаэробные микробы, потребление никотина

- никотин;
- монооксид углерода;
- синильная кислота;
- сульфид водорода;
- углекислый газ;
- аммиак;
- пиридиновые основания;
- радиоактивные изотопы

Так как никотин попадает в организм человека в малых дозах, развивается привыкание, а симптомы острого отравления отсутствуют. За свою жизнь курильщик выкуривает около 15 тысяч смертельных доз никотина. Курение наносит вред практически всем системам органов.

Эта зависимость увеличивает риск ишемической болезни сердца и гипертонии в 4-6 раз, рака легких в 10 раз. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие.

Потребление табака вызывает ряд стоматологических заболеваний и побочных эффектов. Последствия курения из полости рта следующие:

- изменение вкусовой чувствительности;
- темно-коричневый или черный «налет курильщика» на зубах;
- неприятный запах изо рта;
- заболевания десен и пародонта (пародонтит);
- лейкоплакия слизистой оболочки (воспаление по типу ороговения);
- рак ротовой полости.

Такое влияние курения на полость рта обусловлено следующими факторами:

химический — сигаретный дым содержит более 4000 ядовитых соединений;

1. термическая — из-за высокой температуры (300°C тлеющего табака, 900-1000°C в момент затягивания и 40-60°C табачного дыма) нарушается кровоснабжение десен, что приводит к склерозу сосудов и десен атрофия тканей;

2. Курение может привести к появлению неприятного запаха изо рта — неприятного запаха изо рта. Причины этого следующие:

3. никотин, смола и другие продукты сгорания табака, задерживаясь в полости рта, имеют специфический запах;

4. уменьшение количества кислорода в полости рта, вызванное курением, приводит к увеличению количества анаэробных микробов, а также к распаду белков;

5. у курильщиков слизистая становится сухой — усиливается ее шелушение;

6. Курение является фактором риска развития воспаления в тканях пародонта и появления зубного камня.

У курильщиков в полости рта повышено содержание болезнетворных микробов, поражающих ткани пародонта. Особенностью клинической картины пародонтита являются незначительные внешние признаки воспаления и одновременно резко прогрессирующая потеря костной ткани.

Табачная смола, состоящая из жидкой и твердой фракций, оседает на стенках дыхательных путей, скапливаясь в альвеолах легких. Часть этих соединений выделяется с мокротой при кашле, а часть всасывается в ткани и попадает в кровь.

Легкие курильщиков функционируют хуже, чем у некурящих. Происходит сужение бронхов, развивается нарушение газообмена и, как следствие, кислородная недостаточность. По описанным данным в результате патологоанатомических исследований было установлено, что легкие сорокалетнего курильщика имеют вид легких некурящего в возрасте 75-80 лет.

Основными симптомами нарушений дыхательной системы при курении табака являются хроническая одышка и кашель с мокротой. Табачный дым часто является причиной постоянных проблем с дыханием.

Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез и пневмония – вот к чему может привести курение. Табак отрицательно влияет на течение этих заболеваний: способствует возникновению обширных поражений легочной ткани и выраженных деструктивных изменений.

В последние годы отмечается рост заболеваемости раком легкого на фоне потребления никотина, что связано с увеличением числа не только активных, но и пассивных курильщиков.

Существует связь между частотой употребления табака и развитием онкологии дыхательной системы. У заядлых курильщиков рак легкого выявляют в 70 раз чаще, чем у некурящих.

В 30-35% случаев именно никотин является основной причиной развития вышеперечисленных заболеваний.

Табачный дым является наиболее распространенным из известных канцерогенов. Курение наносит непоправимый вред организму: компоненты сигаретного дыма способны образовывать с ДНК мутагенные соединения, которые приводят к повреждению генов, возникновению мутаций и последующему развитию онкологических заболеваний.

Здоровье человека зависит, в том числе, и от состояния психики, которое определяет уровень интеллекта, памяти, черты личности, эмоциональный фон, поведение.

Одним из мощных факторов, оказывающих разрушительное воздействие на психическое здоровье человека, является курение. Это связано с активным влиянием различных веществ, содержащихся в табачном дыме, на работу головного мозга и нервной системы.

В первые 10 секунд после вдыхания дыма никотин проникает в мозг и начинает воздействовать на нейроны — рабочие клетки нервной системы. Никотин действует как отмычка, заставляющая мозг производить:

1. Норадреналин (НА) – действует как стимулятор. Он определяет уровень бодрствования головного мозга и отвечает за концентрацию внимания. Повышает артериальное давление, учащает сердцебиение и дыхание, что способствует рабочей мобилизации организма. Вот почему курильщики считают, что сигареты помогают им лучше концентрироваться и повышают работоспособность. Однако без никотина курильщики начинают испытывать трудности с концентрацией внимания.

2. Серотонин — нейротрансмиттер, отвечающий за эмоциональную стабильность. При его недостатке человек становится раздражительным, ощущает нехватку положительных эмоций, имеет проблемы со сном. Дефицит серотонина может быть связан с неожиданными и необъяснимыми слезами, суицидальными мыслями и действиями.

3. Допамин обычно называют нейротрансмиттером удовольствия. Это вещество вырабатывается в тот момент, когда человек испытывает удовлетворение от происходящего. Дофамин также отвечает за хорошее отношение к другим людям. При недостатке этого нейротрансмиттера человек воспринимает жизнь как безрадостную и бесцветную, испытывает неспособность любить, не испытывает угрызений совести по поводу собственного поведения.

4. Гамма-аминомасляная кислота – вещество, вызывающее чувство спокойствия. Недостаток ГАМК приводит к появлению «свободно плавающей тревоги» и панических атак.

Никотин вызывает спазм сосудов, тем самым повышая кровяное давление. Стенки сосудов повреждаются; на них откладываются холестериновые бляшки. Эти факторы являются основной причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до инфаркта миокарда. Повреждаются и сосуды головного мозга курильщика — из-за ухудшения кровоснабжения снижается память и возрастает риск паралича.

Если беременная женщина курит, концентрация кислорода в крови плода снижается в 2 раза. Токсические соединения, попадающие в ее организм вместе с сигаретным дымом, ухудшают усвояемость витаминов, повышая риск серьезных отклонений у ребенка, а также тормозят его рост и развитие.

Курение способствует развитию расщепления неба и губы («волчья пасть» и «заячья губа»), порокам сердечно-сосудистой и нервной систем у ребенка.

Кроме того, дети, матери которых употребляли никотин во время беременности, склонны к ожирению, бронхиальной астме, аллергии, а также имеют повышенную возбудимость и проблемы с обучением.

Поступление никотина в организм женщины осложняет течение беременности: риск отслойки плаценты у курильщиков возрастает на 65%, что может привести к гибели как ребенка, так и матери. Табачные изделия повышают вероятность выкидыша, преждевременных родов и внезапной гибели плода.

Вред от пассивного курения эквивалентен курению легких сигарет. Беременная женщина, которая проводит более 3 часов в день в помещении с табачным дымом, имеет такой же риск рождения ребенка со сниженной массой тела, как если бы она курила сама.

Важно понимать, что курение вредно как для женщин, так и для мужчин, и отказаться от этой привычки следует еще на этапе планирования беременности. Это поможет не только избежать проблем с зачатием, но и выносить здорового ребенка.

Литература:

1. Khalimova D.J. Development of diagnostic and treatment algorithms at the primary health care level of the Republic of Uzbekistan // [International journal of psychosocial rehabilitation](#) 2020.No6 (24).-P.4132-4137(Scopus).
2. Khalimova D. J. Analysis of development of diagnostic algorithms in the healthcare union of the republic of Uzbekistan // JCR. 2020. No7(5).-P.848-849(Scopus).
3. Халимова Д.Ж. Боль в спине и пояснице после Covid-19. // Центрально-азиатский журнал медицинских и естественных наук. 2021. №2 (5).-С. 329-334(14.00.00.№..).
5. Халимова Д.Ж., Хамидова З.Н., Хамдамова Г.Р.к. Постковидное синдромное поражение костно-суставной системы // Центрально-азиатский журнал медицинских и естественных наук. 2021. № 2 (5).-С.488-493.
6. Khalimova D. J. Modern Approaches to the Treatment of Back Pain and Radiculopathy // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021.-P.5216–5223.
7. Халимова Д.Ж. Results research of lower back pain using the original low back pain characterization questionnaire // Узбекский медицинский журнал, 2021. №9.-С.30-34.
8. Халимова Д. Ж. Боль в области спины у спортсменов тяжелоатлетов Узбекистана // Биология и интегративная медицина. 2020. №3 (43). –С.36-44.
10. Khalimova D. J. Movements in the Lumbar Spine are not Restricted, but There is Pain When Extending // International Journal of Progressive Sciences and Technologies . 2020.No2(23).-P.505-507.
11. Khalimova D. J. Evidence-based medicine and clinical practice // Academia: An International Multidisciplinary Research Journal. 2020. No. 6. – P.1086-1089.
12. Khalimova D. J. Diagnostic and therapeutic algorithms // Academia: an international multidisciplinary research journal. 2021. No1(11).-P.316-320.

13.Khalimova D.J. Back pain in children and adolescent's algorithm of non-invasive examination and modern therapy//Academicia: an international multidisciplinary research journal.2021. No1(11). –P.387-390.

14. Khalimova D. J. Algorithms For Diagnosing And Treating Back Pain. //JournalNX,2020-P. 47-51.

15.Khalimova D. J. Belning pastki qismida ogriqni radiologik diagnostika qilishning zamonaviy usullari //Scientific-methodical journal of“Scientific progress”The21stCentury Skills for Professional Activity.2021.-P.90-91.

16.Khalimova D. J. Bel ogriqi: epidemiologiya va xavf omillari //scientific-methodical journal of “Scientific progress”The21stCentury Skills for Professional Activity.2021.-P.112-113.

17. Khalimova D. J. Development of diagnostic algorithms and treatment of back pain in the primary health care unit of the republic of Uzbekistan//of the XVI international scientific and practical conference //Science and civilization-2020/7(30)pp.86-88.

18.KhalimovaD.J. Apatientwithbackpainatadoctor`sappointment// Научные исследования и разработки: проблемы развития и приоритетные направления //Сборник научных трудов по материалам Междисциплинарного форума speed-up 2020.-P.43-51.

19. Халимова Д. Ж., Гафуров Б. Г. Белдаги оғриқларни бирламчи тиббий бўғинларда тахшишлаш,синдром ва симптомларни даволаш. Услубий тавсиянома. 2021.166.

Abdullaeva M.A. Pathomorphological Changes that Develop in the Wall of the Aorta Under the Influence of Radiation// CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Volume: 02 Issue: 04 | Jul-Aug 2021 ISSN: 2660-4159 CE Page 198-203 198-NTRAL ASIAN JOURN

20. ХАЛИМОВА , Д. ., УМАРОВА , М. ., & КОДИРОВА , Н. . (2022). ВЛИЯНИЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(8), 72–76.

21. Abdullaeva M.A., Kosimova D.S. Evaluation of the quality of life of patients with cirrhosis after surgical prevention of bleeding from varicose veins of the esophagus// International journal for innovative engineering and management research 2020, 9(11), 185-189 Hindustan

22. Abdullaeva M.A., Kadirova L.V., Turaev U.R. Changes of Indicators of Immune Status in Patients with Nonspecific AortoArteritis on the Base of Combined Therapy// The Pharmaceutical and Chemical Journal, 2020, 7(1): 35-38 35 Available online Research Article ISSN: 2349-7092 Coden(usa)

23. Abdullaeva M.A., Zhabborova O.I. Dynamics of indicators of the immune status and endothelial function in patients with nonspecific aorto-arteritis during combination therapy// Tibbiyotda yangi kun Bukhoro 2(30/1) 2020

24. M.A. Abdullaeva. Damage to the endothelial layer of the vascular wall in nonspecific aortoarteritis//Tibbiyotdayangikun. Tashkent, 2016. - No. 3-4. - C.13-15 (14.00.00.№22)

25. Abdullaeva M.A., Muyidinova E.G., Tairov Sh.M. Influence of Equator and Tessiron therapy on clinical symptoms and functional state of vascular endothelium in patients with nonspecific aorto-arteritis. // Science of young scientific and practical journal Ryazan 2015-№3.- P. 40-44

26. Abdullaeva M.A. Comparative evaluation of the clinical effectiveness of the use of the equator and antiplatelet clopidogrel (tessiron) in patients with nonspecific aortoarteritis. //Actual problems of medicine Collection of scientific articles of the Republican scientific-practical conference and the 23rd final scientific session of the Gomel State Medical University. Gomel, November 13-14, 2.014.–S. 3-5